

مبانی نیازسنجی اطلاعات

اطلاع‌رسانی دوره ۱۲ شماره ۴ - تابستان ۱۳۷۶

نویسنده: محمود بابایی

عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

کلیدواژه‌ها: نیازسنجی نیازهای اطلاعاتی نیازسنجی اطلاعات
چکیده:

نیاز چیست؟

()

(MASLOW)

" "

:

()

نیاز سنجی چیست؟

()

()

فرض‌هایی را به عنوان فلسفه عملی در تصمیم‌گیری برای روش‌شناسی مناسب در نیازسنجی می‌توان طرح کرد:

()

... ()

()

)

(

)

(Validity)

.()

نیازهای اطلاعاتی

:

-

-

" "

()

:

).

.(

روش‌های نیازسنجی اطلاعات

:

()

کاربرد روش‌شناسی تحقیق در انواع مطالعه نیازسنجی اطلاعات^(۹)

مطالعه اثربخشی	مطالعه خروجی مورد نیاز	مطالعه شیوه زندگی	مطالعه کاربران	مطالعه جمعیتی	مطالعه هدف‌گرا	مطالعه خواسته‌ها	مطالعه نیاز بالقوه	مطالعه نیاز ضروری	نوع مطالعه / روش‌شناسی تحقیق
*		*	*	*	*	*			
*			*			*			
*			*			*		*	
			*		*	*			
*	*		*		*	*			
			*		*	*			
			*			*	*	*	
	*		*		*	*			
			*		*	*			
	*		*		*	*			
*		*	*	*	*	*			
			*		*	*			

انواع نیازسنجی اطلاعاتی

()

. مطالعه نیازهای ضروری:

مطالعه نیازهای بالقوه:

" " مطالعه خواسته‌ها:

مطالعه هدف‌گرا:

مطالعه جمعیتی:

مطالعه کاربران:

مطالعه شیوه زندگی:

مطالعه خروجی ضروری:

مطالعه اثربخشی:

روش‌های تحقیق^[۴]

پرسشنامه‌ای:

تحلیل آماری:

"

"

تکنیک میزگرد:

بحث گروهی:

روش سیستمی:

()

مشاهده‌ای:

حدس و تخمین:

تحلیل استنادی:

تحلیل محتوا:

بیان افکار:

آزمون:

()

مصاحبه:

یادداشت روزانه:

- [1]. **Library and Information Science Abstracts (LISA)**
- [2]. **Concrete Information Needs**
- [3]. **Problem - Oriented Information Needs**

. [۴]

منابع

- 3. Summers, Gene F. et al. **Needs Assessment**. Iowa State University Press. 1987.p.9
- 4. Neuber, A.Keith. **Needs Assessment. A Model for Community Planning**. Sage Publications. 1980.p.24
- 5. Bowker Saur. **LISA : Library and Information Science Abstracts**. Spring 1996
- 6. "The Needs for Information and Some Aspects of Information Retrieval Systems Construction". ASIS No.39(2). 1988. pp.86-91
- 7. Devadson, Francis and Lingam, P.Pandla. "A Methodology for Identification of Information Needs of Users". IFLA Journal. No.23.1997. p.42
- 8. UNESCO. **Function and Organization of National Documentation Center in a Development Country**. France. 1975 pp.447-450
- 9. Hill H., Kathrine. "Methods of Analysis of Information Needs". Texas Woman's. 1987. p.22
- 10. Stoner J.A.F.; R.E. Freeman; D.R. Gilbert. **Management**. Prentice-Hall Internationl. 1995.pp. 46-48